

MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTLARIDA NUTQ UMUMIY GURUHLI FAOLIYATNI TASHKIL ETISH

Rizayeva Feruza Farhod qizi

Xalqaro Nordik Universiteti musiqa ta'limi yo'nalishi magistranti
Toshkent, O'zbekiston

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14275384>

Annotatsiya. Maqolada ta'lim-tarbiyaviy jarayon, uni tashkil etish mazmuni yoritilgan. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ta'limiy faoliyatlar umumiy guruh bo'lib ishlash shaklida va rivojlanish markazlarida tashkil etiladi. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida nutq umumiy guruhli faoliyatni tashkilning didaktik talablari tahlil etilgan. Ta'lim-tarbiyaviy jarayonni rasmiylashtirishning to'liq ishlanma va tezis shakllari amaliy ko'rsatmalar asosida tushuntirilgan.

Kalit so'zlar: Umumiy guruhli ta'limiy faoliyat, rivojlanish markazlari, ta'lim texnologiyalari, tezis, to'liq ishlanma, didaktik talablar, oy mavzusi, maqsad va vazifalar

Аннотация. В статье рассматривается образовательный процесс, содержание его организации. Образовательная деятельность в дошкольных образовательных организациях организуется в форме обще групповой работы и в центрах развития. В дошкольных образовательных организациях анализируются дидактические требования к организации речевой обще групповой деятельности. На основе практических инструкций разъясняются формы полноценной разработки и тезисы формализации учебно-воспитательного процесса.

Ключевые слова: Общая групповая образовательная деятельность, центры развития, образовательные технологии, тезис, полная разработка, дидактические требования, тема месяца, цели и задачи

Annotation. The article covers the educational process, the content of its organization. Educational activities in preschool educational organizations are organized in the form of general group work and in development centers. In preschool educational organizations, the didactic requirements of the organization of speech general group activities are analyzed. The forms of full development and thesis of the formalization of the educational and educational process are explained on the basis of practical instructions

Keywords: educational activities, development centers, educational technologies, thesis, full development, didactic requirements, theme of the month, goals and objectives.

Barcha guruhlardagi ta'limiy-tarbiyaviy jarayon “Ilk qadam” Davlat o'quv dasturida tavsifiya etilgan mavzular asosida hududiy, milliy, madaniy xususiyatlar va bu jarayonda maktabgacha ta'lim tashkilotining imkoniyati va o'ziga xos tomonlarini hisobga olgan holda tashkil etiladi. Bir hafta davomidagi ta'limiy faoliyatlarda bitta mavzu o'tiladi va o'zlashtiriladi.

Mavzu umumiy guruh bo'lib ishlash va rivojlanish markazlarida tashkil etiladi.

Umumiy guruh bo'lib ishlash – bu frontal ta'limiy faoliyat bo'lib, unga nutq, o'qish va yozish malakalarini rivojlantirish, elementar matematika, savodxonlikka o'rgatish, xorijiy til, jismoniy tarbiya hamda musiqa faoliyatlari kiradi. Tarbiyachi tomonidan mutaxassislar bilan kelishgan holda ushbu frontal ta'limiy faoliyatlarni o'tish vaqti belgilanadi va rahbariyat tomonidan tasdiqlanadi.

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ta'lim-tarbiyaviy jarayon “Ilk va maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishiga qo'yilgan davlat talablari”, “Ilk qadam” davlat o'quv dasturi

asosida amalga oshiriladi. O‘quv-tarbiyaviy jarayonni tashkil etish “Ilk qadam” Davlat o‘quv dasturi asosida ta’lim sharoitlariga bog‘liq holda integratsiya, xilma-xillik va moslashuvchanlik tamoyillaridan tarkib topadi.

Ta’lim-tarbiyaviy jarayonda yillik mavzuiy, haftalik rejalashtirish turlari qo‘llanilib har bir oy, har bir hafta o‘z nomiga ega.

Maktabgacha ta’lim tashkilotlarida ta’limiy faoliyatlar umumiy guruh bo‘lib ishlash shaklida va rivojlanish markazlarida tashkil etiladi.

Umumiy guruh bo‘lib ishlash shaklida o‘tiladigan ta’limiy faoliyatlarga nutq, o‘qish va yozish malakalarini rivojlantirish, elementar matematika, savodxonlikka o‘rgatish, xorijiy til, jismoniy tarbiya hamda musiqa faoliyatlari kiradi.

Tarbiyachilar umumiy guruh bo‘lib ishlash shaklida o‘tiladigan ta’limiy faoliyatlarga mavzu tanlashda “Ilk qadam” davlat o‘quv dasturidagi oylik, haftalik mavzulariga tayanadilar. Misol uchun sentabr oyida o‘rta guruhda 1-hafta “Men va bolalar bog‘chasi” deb nomlangan. Haftaning nomiga bog‘lanib nutq o‘stirish ta’limiy faoliyati mavzusini “Bizning bog‘chadagi hayotimiz” deb olinishi mumkin.

Umumiy guruh bo‘lib ishlash hamma bolalar bilan birgalikda tashkil etiladi. nutq, o‘qish va yozish malakalarini rivojlantirish ta’limiy faoliyati o‘ziga xos xususiyatlarga ega bo‘lib, ayrim vaqtlarda ta’limiy faoliyatni o‘tkazishda qiyinchiliklar vujudga keladi. Jismoniy tarbiya, musiqa ta’limiy faoliyatlarida, hamma bolalar bir xilda faollik ko‘rsatadilar, ammo nutq o‘stirish faoliyatida hamma bolalar faol qatnashmaydilar. Rasm asosida hikoya tuzish, savollarga javob berish, she’rni yoddan aytib berish kabi topshiriqlar bo‘yicha ba’zi bolalar javob beradilar, qolganlar esa o‘rtoqlarining javobini to‘ldiradilar. Ta’limiy faoliyat vaqti chegara-langanligi sababli, har bir bola bilan alohida shug‘ullanish imkoniyati yo‘q.

Shuning uchun ta’limiy faoliyatlarda yuqori natijalarga erishish uchun ularni umumiy didaktik talablarga javob beradigan qilib tashkil etish kerak.

Har bir tarbiyachi ta’limiy faoliyatlarni tashkil etishda quyidagi didaktik talablarga qat’iy rioya qilishi lozim:

1. Ta’limiy faoliyatga oldindan puxta tayyorlanish, uning mazmunini, ta’lim usullarini aniqlash. Kerakli ko‘rgazmali qurollar, o‘quv jihozlarini tayyorlab qo‘yish.

2. Ta’limiy faoliyatning jo‘shqinlik xarakteriga ega bo‘lishiga e’tibor berish. Faoliyatni boshlashdan avval bolalarda bilim olish istagini, qiziquvchanlikni, yangilikni bilib olishga ishtiyoqni vujudga keltirish kerak. Ta’limiy faoliyat bolalarda qoniqish hissini vujudga keltirishi lozim.

3. Ta’limiy faoliyatning boshida yangi material bilan tanishtirishda avvalgi faoliyatlarda o‘rganilgan materiallar esga olinib, uni bolalar tajribasi bilan bog‘lanadi.

Katta guruhlarda ko‘pincha ta’limiy faoliyatning maqsadi asoslab beriladi. Masalan, tarbiyachi bolalar bilan nutqning tovush madaniyatini tarbiyalash bo‘yicha faoliyatni boshlashda avval shunday deydi: “Aytishi qiyin so‘zlarni to‘g‘ri talaffuz etishga o‘rganish kerak. Chunki bizning nutqimiz to‘g‘ri, chiroyli, atrofdagilar uchun tushunarli bo‘lishi lozim”.

Tarbiyachining bunday asosli gapi bolalarning yangi bilim va ko‘nikmalarni egallash zarurligiga ishonitiradi.

Ta’limiy faoliyatning asosiy qismini aniq rejalashtirish kerak. Uning birinchi bosqichida (yangi vazifani hal etishda) bolalarga nutqiy faoliyatning va uning maqsadini aniqlashga yordam beruvchi ta’limning asosiy usullari integrallashgan bo‘ladi.

So'ngra bolalar tomonidan mustaqil ishlar (savollarga javoblar, mashqlar va h. k.) amalga oshiriladi, ammo tarbiyachi tomonidan rahbarlik qilinadi.

Ta'limiy faoliyatning yakuniy qismi qisqa va jo'shqinligi bilan ajralib turishi kerak, ya'ni mashg'ulotda o'zlashtirilgan materialni mustahkamlash uchun mavzuga yaqin bo'lgan badiiy asarlarni o'qib berish, she'r aytib berish, topishmoq aytish, didaktik o'yin kabi usullardan foydalaniladi.

4. Ta'limiy faoliyatning hamma bosqichlarida har bir bolaning nutqiy faolligini o'stirish. "Nutqiy faollik" bolaning butun mashg'ulot davomida hammaga eshitilari qilib gapirishi emas, balki tarbiyachining va tengdoshlarining nutqini faol tarzda idrok qilishi va uni tushunishi demakdir. Imkoniyatga qarab ko'proq bolalarning ovoz chiqarib gapirishlari, faol nutqlari uchun sharoit yaratib berish kerak. Bolalarning nutqiy faolligini o'stirishda ko'rgazmali qurollardan oqilona foydalanish katta ahamiyatga ega. Shuningdek, faoliyatning xilma-xilligi, ular turlarining o'zgartirib turilishi, o'yin usullari ham bolalarning nutqiy faolligini oshiradi. To'g'ri tanlangan va tuzilgan savollar, topshiriqlar ham nutq faolligini ta'minlovchi vositalardan biridir. Tarbiyachi savollar, topshiriqlar berganda, guruhdagi hamma bolalarga qarata murojaat qiladi, zarur bo'lganda uni takrorlaydi, javob beruvchiga baland, aniq, hammaga tushunarli qilib gapirish kerakligi haqida ko'rsatma beradi, nutqiy rivojlanishi har xil darajada bo'lgan bolalardan navbatma-navbat so'raydi, hadeb bir boladan so'rayvermaydi, guruhdagi bolalarga javob berayotgan bolaning javobi to'g'ri yoki noto'g'ri ekanligini nazorat qilib borishni aytadi, ularga savol bilan murojaat etadi: u to'g'ri va to'liq javob berdimi? Yana nimalar haqida gapirishi kerak edi? Voqeani ketma-ketlikda so'zlab berdimi?

Umumiy guruh bo'lib ishlash faoliyatida bolalarning nutqiy faolligiga baho beruvchi savollardan (Senga nimasi yoqadi?) foydalanish, ijodiy topshiriqlar berish, shaxsiy tajribalaridan foydalanishga undash va hokazolar ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

5. Ta'limning umumiy guruh bo'lib ishlash xarakter kasb etishini bolalarga individual yondashish bilan birga qo'shib olib borish. Ishning frontal shakli - bu umumiy topshiriqlar, umumiy ritm, jo'r bo'lib javob berish va hokazolardir. Bular esa, o'z navbatida, bolalarga beriladigan alohida topshiriqlar bilan qo'shib olib borilishi kerak. Tarbiyachi yakka (individual) topshiriq va usullarni tanlashda bolaning bilim darajasini va nutq malakasini, qiziqishini hisobga olishi kerak.

Ayniqsa, pedagog faoliyatda nutqi yaxshi rivojlanmagan bolalarga alohida e'tibor qaratishi kerak. Shuningdek, indamas, muloqot qilishni istamaydigan bolalarga yakkama-yakka yondashishi lozim.

6. Ta'limiy faoliyatni to'g'ri tashkil etish. Nutq, o'qish va yozish malakalarini rivojlantirish bo'yicha ta'limiy faoliyatlar turli sharoitlarda tashkil etilishi mumkin. Ko'proq nutq, o'qish va yozish malakalarini rivojlantirish ta'limiy faoliyatlari guruh xonasida o'tkaziladi. Nutq, o'qish va yozish malakalarini rivojlantirish ta'limiy faoliyatlari va boshqa ta'limiy faoliyatlarda quyidagi gigienik sharoitlarga amal qilish lozim: yorug'lik yetarli darajada bo'lishi, stollar, jihozlar bolalar bo'yiga mos bo'lishi kerak. Guruh xonasining havosi doimo yangilanib turishi lozim.

Nutq, o'qish va yozish malakalarini rivojlantirish ta'limiy faoliyatining kirish qismida bolalar diqqati jalb qilinadi, o'tilgan mavzu mustahkamlanadi va yangi bilim berish uchun mavzu bog'lanadi. Asosiy qismda ko'rgazmali, tarqatma materiallardan foydalangan holda yangi bilim beriladi, ta'limiy o'yinlar, amaliy mashqlar orqali berilgan bilimni

mustahkamlanadi. Yakuniy qismda berilgan bilimlar savollar bilan mustahkamlanadi va bolalar rag‘batlantiriladi

7. Umumiy guruh bo‘lib ishlash faoliyati uchun ishlanma tayyorlash. Tarbiyachi ishlanmani ta‘lim jarayonining mavzusi, maqsadlari, kerakli jihozlar, faoliyatning borishi (*kirish, asosiy, yakuniy qism*), bolalar bilimlarini mustahkamlash uchun savollar kabi bandleri asosida yoritadi. Ta‘limiy faoliyat uchun maqsadlar “Ilk va maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishiga qo‘yiladigan davlat talablari”dan olinadi. Ta‘limiy faoliyatning borishida faoliyat mazmuni integratsiyalanishini nazarda tutiladi. Ta‘lim faoliyati davomida bolalarning harakat faolligini ta‘minlash maqsadida jismoniy daqiqa o‘tkazilishi shartligi nazarda tutilishi shart.

Ta‘lim-tarbiyaviy jarayon uchun ta‘limiy faoliyat ishlanmalari bolaning yoshi va individual rivojiga asoslangan holda pedagoglar tomonidan ishlab chiqiladi. “Maktabgacha ta‘lim tashkilotlarida ta‘lim jarayonini mavzuli rejalashtirish” metodik qo‘llanmalarida bolalar bilan tashkil etiladigan rivojlantiruvchi markazlaridagi ta‘limiy faoliyat jarayonlari ishlanmalari tarbiyachilarga yordam sifatida ishlab chiqildi. Mazkur metodik qo‘llanmalar bilan barcha maktabgacha ta‘lim tashkilotlari ta‘minlangan.

Tarbiyachilarga qo‘llanmada berilgan ishlanmalarga ijodiy yondashgan holda o‘zgartirish kiritish, yangitdan ishlanmani ishlab chiqishga ruxsat beriladi. Tarbiyachi haftaning mavzusidan chetga chiqmagan holda rivojlanish markazi uchun yangi mavzu asosida ishlanma ishlab chiqishi va uni o‘tkazishi mumkin. Faqat yangi ishlanma MTTning pedagogik kengash qarori bilan tasdiqlangan bo‘lishi kerak.

Ta‘limiy-tarbiyaviy jarayonlar uchun ishlanmalar yozishda bilimlarning predmetli sohalari integratsiyalanishini ta‘minlanishi, shaxsning tayanch milliy madaniyatini shakllantirilishi e‘tiborga olinishi kerak.

Ishlanmaning maqsad bo‘limini yoritishda quyidagi qoidalarga rioya qilish kerak:

- bolalarning yoshga doir fiziologik imkoniyatlariga mosligi;
- O‘zbekiston Respublikasining ilk va maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishiga qo‘yiladigan Davlat talablariga mosligi;
- “Ilk qadam” maktabgacha ta‘lim tashkilotning davlat o‘quv dasturiga mosligi;
- Ko‘zlangan maqsadning ta‘limiy, rivojlantiruvchi, tarbiyaviy tomondan yoritishi;
- dasturiy materiallarni soddadan murakkabga qarab berilishi bosqichliligi;
- o‘quv jarayonida didaktik tamoyillarga rioya qilish;
- bolaga yakka differentsiyalangan yondashuvni amalga oshirish.

Ishlanmaning kerakli jihozlar bo‘limini yozayotganda ta‘limiy faoliyatga zaruriy ko‘rgazma, tarqatma materiallar, jihozlarning barchasi yozilishi kerak.

Ishlanmaning ta‘limiy faoliyatning borishi bo‘limini yozayotganda quyidagi qoidalarga rioya qilish kerak:

- avvalgi o‘tilgan mavzuni mustahkamlash yoki yangi mavzuga bog‘lab qisqa kirish suhbatini yoritish;
- asosiy qismda yangi mavzuni yoritish va yangi mavzu bo‘yicha savollarni kiritish;
- mashg‘ulotlar yoki ularning qismlari orasida dinamik pauzalar mavjudligi.

Ishlanmaning yakuniy bo‘limini yozayotganda quyidagi qoidalarga rioya qilish kerak

- bolalarning bilimlarni mustahkamlash uchun savollarni yoritish.

Yosh tarbiyachilarga ishlanmalarni to‘liq ochib yozish, tajribaga ega bo‘lgan tarbiyachilarga esa ta‘limiy faoliyatlarni tezis sifatida yoritib berish mumkin. Ta‘limiy faoliyat

ishlanmalarini yozish daftari rahbariyat tomonidan tasdiqlanadi va nazoratga olinadi. Ta’limiy faoliyat ishlanmalari yozma yoki elektron shaklda yozilishi mumkin.

Umumiy guruh bo‘lib ishlash – ta’limiy faoliyatlari uchun ayni vaqtda tayyor ishlanmalar bo‘lmaganligi sababli tarbiyachilar frontal tartibda tashkil etiladigan ta’limiy faoliyat ya’ni, nutq o‘stirish, matematika, savodxonlikka o‘rgatish, mutaxassislar rus va o‘zbek tillari, ingliz tili, jismoniy tarbiya hamda musiqa faoliyatlari uchun ishlanmalar yozishlari kerak. **Umumiy guruh bo‘lib ishlash ta’limiy faoliyat ishlanmalari ham** haftaning mavzusidan chetga chiqmagan holda ishlab chiqilishi lozim. Ishlanmalar MTTning pedagogik kengash qarori bilan tasdiqlangan bo‘lishi kerak.

Umumiy guruh bo‘lib ishlash – ta’limiy faoliyatlari uchun ham ishlanmalarni yosh tarbiyachilar to‘liq ochib yozishlari, tajribaga ega bo‘lgan tarbiyachilar esa tezis sifatida yoritib berishlari mumkin.

Tezis sifatida yoritilgan ishlanma

Til va nutq markazi

Mavzu: «Ona Vatan» mavzusidagi rasmlar asosida suhbat.

Maqsad: O‘z yashab turgan Vatani, shahari, ko‘chasi, mahallasi haqida ma’lumotga ega va nomlay oladi. Do‘sti bilan hech qanday to‘siqsiz muloqotga kirisha oladi. Nutqi rivojlanadi, rasmlarni bir-biridan farqlay oladi, o‘z fikrini bayon eta oladi, rasmdagi voqeani tahlil qila oladi. Ko‘rganlarini xotirasida qoldiradi va xotirasida qolganlarni so‘zlay oladi.

Kerakli jixozlar: Mavzu asosida suratlar.

Faoliyatning borishi:

1. Rasmlarni tomosha qilish.
2. Rasmlarga qarab ularni bir-biridan farqlash.
3. Rasmdagi voqea-xodisani ongida taxlil qilish.
4. Do‘sti bilan suhbatga kirishish.
5. «Ona Vatan» mavzusida egallagan bilimlarini so‘zlash.
6. Do‘stining fikrlarini tinglash.
7. Do‘stining fikrlarini tahlil qilish

Qo‘shimcha: Vatan to‘g‘risida she‘r yod olish.

Alohida e‘tibor qaratiladi: Rasmlarni tahlil qilinishiga, hikoyada voqea-xodisalarni ketma-ketligini to‘g‘ri tuzilganligiga.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Maktabgacha ta’lim va tarbiyaning davlat standarti – T.:2020.
2. Grosheva I.V., Evstafyeva L.G., Maxmudova D.T., Nabixanova Sh.B., Pak S.V., Nazarova V.A., Isxakova M.R., Abdunazarova N.F. “O‘zbekiston Respublikasi maktabgacha ta’lim tashkilotlari uchun "Ilk qadam" davlat o‘quv dasturi /**takomillashtirilgan ikkinchi nashr**"/”. Toshkent, 2020 y.
3. Grosheva I.V., Djanpeisova G.E., Mikailova U.T., Ismailova M.A.,
4. Kenjabaeva D.A., Gulyamova N.B., Miftaeva N.A. “O‘yin orqali ta’lim olish” Toshkent, 2020 y.
5. F.R.Qodirova va boshqalar. Nutq rivojlantirish metodikasi. T.: 2019.
6. F.R.Qodirova, M.Fayzullayeva Maktabga tayyorlov guruhida nutqni rivojlantirish ta’limiy faoliyatini tashkil etish. – T.:2021y.